

Statuto “Italian Reproducibility Network”

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione “Italian Reproducibility Network”, da ora in avanti in breve denominata “ITRN”.

Art. 2 – Scopi dell'associazione - Vision e mission

ITRN si propone – con riferimento non esclusivo ai soggetti accademici, scientifici, imprenditoriali, professionali, alle comunità ed al sistema educativo e sociale più ampio – di promuovere, sostenere e tutelare le pratiche di “Scienza Aperta” come definita nella Raccomandazione dell'UNESCO del 2021 e mediante le seguenti attività:

a) organizzazione di attività culturali e iniziative formative, quali iniziative convegnistiche e seminari per diffondere la cultura della Scienza Aperta, attività anche rivolte a sviluppare le competenze delle persone impegnate in organizzazioni, in particolare università ed enti di ricerca, che attuano i principi della Scienza Aperta; b) promozione, conduzione e pubblicazione di indagini e analisi empiriche sull'attuazione dei principi della Scienza Aperta; c) promozione della riproducibilità nella ricerca; d) promozione e disseminazione di pratiche scientifiche integre e trasparenti; e) costituzione di reti internazionali di collaborazione con soggetti giuridici dediti alla promozione della Scienza Aperta; f) sostegno alla ricerca metascientifica e ai progetti multilaboratorio; g) impulso alla partecipazione dei propri associati a progetti di ricerca e a bandi per l'assegnazione di fondi legati agli scopi dell'associazione; h) presentazione ai decisori istituzionali, e in particolare ai legislatori italiano ed europeo, di istanze che promuovano la Scienza Aperta nelle scelte attinenti a tutte le materie connesse alla Scienza Aperta; i) sostegno all'accesso alla Scienza Aperta a tutte le persone indipendentemente da qualsivoglia distinzione, quale provenienza, nazionalità, età, genere, stato psicosociale, reddito, ruolo, disciplina, lingua, religione e di ogni altra condizione.

In generale, ITRN si prefigge la formazione, la promozione e la disseminazione in Italia e nel mondo di pratiche rivolte a incrementare l'affidabilità della scienza attraverso l'impulso trasmesso agli addetti ai lavori, ma anche a tutta la collettività, alla collaborazione, alla scelta di metodologie di ricerca replicabili, alla condivisione aperta dei risultati e delle conoscenze, all'utilizzo di metodi trasparenti di validazione e valutazione dei prodotti della ricerca e all'integrità della ricerca, che è di particolare interesse sociale e segue il principio dell'inclusività.

L'associazione opera secondo il principio della trasparenza e diffonde mediante i propri canali i risultati delle proprie attività.

L'associazione può aderire ad organismi, nazionali e internazionali, con finalità simili o collegate.

L'associazione non ha fini di lucro.

Art. 3 – Sede e durata

ITRN ha sede in corso Bettini 31, 38068 Rovereto (TN). La sede legale può essere trasferita in altra località italiana con delibera del consiglio direttivo che provvederà, in autonomia e senza convocazione dell'assemblea, alla modifica statutaria. L'associazione, su delibera del consiglio direttivo, può istituire una o più sedi distaccate, in altra località, con o senza una loro autonomia organizzativa, al fine di attuare le proprie finalità istituzionali

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Autonomia associativa

ITRN è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti e movimenti politici. ITRN opera nel settore dell'istruzione, della ricerca scientifica, della

formazione, della promozione della cultura. ITRN persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 5 – Principi e valori ispiratori

ITRN si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la responsabilità verso il sistema dell'alta formazione e della ricerca scientifica ai fini dello sviluppo equo, integrato e sostenibile; b) l'equità di accesso e partecipazione alla conoscenza scientifica aperta e ai suoi benefici; c) la solidarietà culturale e sociale nel campo della formazione e della promozione della Scienza Aperta.

Art. 6 – Codici

ITRN adotta un regolamento interno - "Terms of Reference" - per delineare il modo in cui opera e interagisce con i singoli, le istituzioni e gli stakeholder.

ITRN adotta un codice etico - "Code of Conduct" - che ispira e vincola il comportamento di ogni componente dell'associazione.

Il regolamento interno e il codice etico di ITRN sono pubblicati sul sito web dell'associazione e possono essere aggiornati.

TITOLO II – SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 7 – Soci

Possono acquisire la qualità di socio le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnano a collaborare al loro conseguimento, nel rispetto del presente statuto e delle delibere degli organi dell'associazione, assumendosi l'impegno di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato. I soci persone fisiche devono aver compiuto la maggiore età.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie di associati:

a) soci fondatori, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; b) soci onorari, cioè coloro che, per motivi di prestigio o per eccezionali meriti in favore dell'associazione, ricevono ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, tale riconoscimento. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi associativi, ma possono compiere elargizioni volontarie; c) soci ordinari, cioè tutti coloro che non rientrano in una delle precedenti categorie e che aderiranno all'associazione successivamente alla sua costituzione; d) soci istituzionali, università, enti, associazioni, fondazioni, istituti, centri di ricerca italiani o stranieri, aventi o non personalità giuridica, che tramite un loro delegato possano cooperare, direttamente od indirettamente, al raggiungimento dello scopo dell'associazione, che si differiscono dai soci ordinari contribuendo all'associazione con il versamento di una quota annuale definita dal consiglio direttivo; e) soci sostenitori, cioè coloro che si differiscono dai soci ordinari contribuendo all'associazione con il versamento di una quota annuale avente un ammontare minimo definito dal consiglio direttivo.

Art. 8 – Modalità di ammissione dei soci

La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista, per ogni singola categoria, con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo, nonché con il versamento della quota stabilita annualmente, per ogni categoria di socio, dal consiglio direttivo.

Le quote e i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri, né sottoposti a pegno od usufrutto, né sono rivalutabili. In ipotesi di perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa determinata, le quote e i contributi restano comunque acquisiti al patrimonio dell'associazione.

Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita di ITRN, ad accedere alle cariche associative e partecipare all'assemblea con diritto di voto. Ai soci morosi, o comunque non in regola con il pagamento di quanto dovuto nei confronti dell'associazione, fino all'attivarsi delle cause di esclusione ex art.10 del presente statuto, è consentita la partecipazione alle assemblee ma senza diritto di voto; la loro presenza non sarà computata ai fini delle maggioranze richieste per le varie delibere.

I soci hanno altresì diritto di esaminare il “libro” delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e del consiglio direttivo, ottenendone copia od estratto, così come per i bilanci ed i rendiconti.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti annualmente con delibera del consiglio direttivo entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno; b) alla stretta osservanza dello statuto, del regolamento interno, del codice etico adottato e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dagli altri organi sociali; d) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di ITRN e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività.

Art. 10 – Esclusione

L'inadempienza - grave oppure reiterata - rispetto agli obblighi scaturenti dal presente Statuto e/o dalle deliberazioni sociali costituisce giusta causa di esclusione del socio.

Il presidente, qualora venga a conoscenza di gravi motivi che giustifichino l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 24 cod. civ., invita il socio inadempiente a presentare per iscritto, entro il termine decadenziale di sette giorni, le sue eventuali giustificazioni. Al contempo, il presidente convoca l'assemblea onde esaminare le giustificazioni eventualmente presentate dal socio inadempiente e deliberare i consequenziali provvedimenti. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, alla quale il socio sottoposto a procedimento di esclusione può partecipare e intervenire ma senza diritto di voto.

Costituiscono cause legittimanti l'esclusione dell'associato, in quanto costituenti gravi motivi, il fatto che il socio:

a) non si trovi più in grado di partecipare adeguatamente al raggiungimento degli scopi sociali; b) non abbia osservato, in più di un'occasione, lo statuto, il regolamento interno, il codice etico e/o le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'associazione; c) non abbia versato due quote associative annuali e non abbia sanato la morosità a seguito di invito del presidente; d) arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale all'associazione.

Art. 11 – Recesso

Il recesso dell'associato avviene mediante comunicazione scritta inviata al presidente.

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 12 – Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci (art. 13); b) il Consiglio direttivo (art. 14); c) il Presidente (art. 15); d) il Presidente eletto, nell'eventualità di sua nomina (art. 16); e) il Revisore dei conti (art. 20); f) il Collegio dei probiviri, (art. 21); g) il Comitato Scientifico, (art. 22).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – Assemblea

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, i quali hanno diritto di voto attivo e passivo per tutti gli argomenti sottoposti alla deliberazione dell'assemblea nonché, con le limitazioni eventualmente stabilite nello statuto, per tutte le cariche sociali. Per i soci istituzionali (università, società, enti pubblici, fondazioni e simili), all'assemblea partecipa il legale rappresentante o un suo delegato.

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

a) approvare gli indirizzi e gli orientamenti generali dell'associazione; b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; c) ratificare l'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali dei soci stabilite dal consiglio direttivo; d) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo; e) approvare il regolamento interno associativo e le sue modifiche; f) escludere i soci riconosciuti inadempienti, secondo quanto previsto al precedente art. 10. g) deliberare su ogni altra materia posta dal presidente all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita - in prima convocazione - con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, purché in orario successivo.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega.

Ogni socio presente, in proprio o in delega, può esprimere un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, munito di delega scritta (trasmessa anche mediante posta elettronica). Nessun socio può cumulare più di cinque deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del consiglio direttivo possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, nella modalità in presenza o a distanza, viene effettuata dal presidente a mezzo di posta elettronica, da spediti agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, agli indirizzi e/o recapiti così come risultanti nel libro soci.

È legittima anche la convocazione eseguita mediante avviso pubblicato sul sito web dell'associazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione nonché del luogo, anche fuori della sede sociale, o del collegamento internet presso il quale si svolgerà la riunione.

Ricorrendo, secondo la valutazione del presidente, motivi di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di almeno cinque giorni.

L'assemblea è presieduta dal presidente ovvero, in sua assenza e se nominato, dal vicepresidente oppure, in assenza anche di questi, dal segretario.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario dell'assemblea, nominato di volta in volta.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente deve inoltre, salvo quando la richiesta di convocazione appaia palesemente diretta a conseguire intenti di mero disturbo dell'attività associativa, convocare senza indugio l'assemblea onde deliberare sugli argomenti proposti, da trattare quando ne è

fatta motivata richiesta da parte di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o di almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo.

Tutte le decisioni dell'assemblea ordinaria dei soci, con esclusione di quelle per le quali la Legge prevede espressamente la formula assembleare, possono essere adottate - su iniziativa del presidente - mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto" a mezzo di posta elettronica.

In tal caso, la proposta di deliberazione deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la provenienza e ad avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica.

La proposta deve indicare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché, per la "consultazione scritta", l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci aventi diritto di voto è assegnato il termine di almeno cinque giorni per trasmettere al presidente la risposta, la quale deve contenere l'approvazione o l'astensione o il diniego, riportato in calce al documento ricevuto.

In caso di mancata risposta nel termine come sopra fissato, il consenso di quel socio s'intende negato.

Il presidente deve raccogliere le risposte ricevute e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, a tutti i soci e - se nominato - al revisore, indicando: i soci favorevoli, contrari od astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali dichiarazioni, purché relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dal socio nella sua risposta.

La proposta s'intende approvata qualora le risposte contenenti la sua approvazione costituiscano la maggioranza del numero dei soci aventi diritto di voto.

Le decisioni degli associati, adottate con le modalità di cui al presente art. 13, devono risultare da apposito verbale, redatto a cura del segretario ed inserito nel libro delle assemblee.

L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'associazione e la nomina e sostituzione del/dei liquidatore/i.

Essa è convocata dal presidente con le medesime modalità stabilite per quella ordinaria. È regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le delibere assembleari sono pubblicate sul sito web dell'associazione, entro venti giorni dalla data di deliberazione, per un periodo di almeno tre mesi successivi alla deliberazione stessa.

Tutti i soci, particolarmente quelli che sono stati assenti all'assemblea, sono tenuti a prendere tempestiva visione della relativa delibera. In ogni caso, gli effetti della conoscenza legale di detta delibera, da parte dei soci che non abbiano partecipato all'assemblea, si hanno dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente paragrafo, così come risultante dal protocollo dell'associazione.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove soci, che durano in carica due anni.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci.

Il consiglio nella sua prima riunione, designa tra i propri membri, vicepresidente, segretario e tesoriere.

I soci membri del consiglio direttivo deliberano di assumere, su proposta del presidente, specifici incarichi operativi secondo le esigenze dell'associazione.

La carica di membro del consiglio direttivo è gratuita. È previsto il diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto della società. È previsto altresì il rimborso delle missioni ritenute inerenti agli scopi dell'associazione quando deliberate dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo:

a) approva le linee strategiche dell'associazione, in relazione alla programmazione annuale e semestrale, nonché l'indirizzo comunicativo; b) approva le linee direttive di gestione dell'associazione in riferimento all'uso programmatico delle sue risorse e del suo patrimonio; c) approva l'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali dei soci; d) ratifica il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, proposti dal presidente e da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci.

Inoltre, il consiglio direttivo:

e) assegna specifici incarichi ai suoi componenti, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega; f) delibera di accettare o meno eventuali eredità, donazioni o lasciti in favore dell'associazione; g) esercita ogni altro compito necessario per il funzionamento dell'associazione.

Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati complessivi, di cui non più di due con la stessa carica.

Ogni componente del consiglio direttivo cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca – anche senza giusta causa da parte dell'assemblea dei soci - dimissioni, decesso.

La decadenza si determina automaticamente nell'ipotesi di perdita, per qualsiasi causa determinata, della qualità di socio.

Il presidente, nel caso di cessazione - per qualsiasi causa - di un membro del consiglio direttivo, dovrà convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del cessato.

Nelle more della nuova nomina, riducendosi il numero dei componenti al di sotto del minimo stabilito dal presente statuto, il consiglio direttivo procede, attraverso cooptazione, a ricoprire la carica mancante.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo che dia prova della sua ricezione, incluso posta elettronica, almeno tre giorni prima della data prevista ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

In mancanza di valida convocazione, il consiglio direttivo delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti i suoi componenti e l'eventuale revisore; e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e comunque non meno di tre, tra cui il presidente o il vicepresidente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità dei voti, prevale quello espresso dal presidente.

Le decisioni del consiglio direttivo possono anche essere adottate, per scelta del presidente, mediante "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto" da ciascuno dei suoi componenti. In tal caso il presidente comunica a tutti gli altri componenti il testo della decisione proposta, fissando un termine, non inferiore a 36 (trentasei) ore, entro il quale ciascuno deve far

pervenire l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso di quel consigliere s'intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso, l'astensione, ovvero il dissenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo, che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dall'associazione.

Il consiglio direttivo deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla Legge.

Le delibere del consiglio direttivo vengono raccolte nel libro verbali ed affisse, entro venti giorni dalla loro data, anche solo per estratto, sul sito web dell'associazione per un periodo di almeno tre mesi dalla loro deliberazione.

Art. 15 – Il Presidente

Il presidente, oltre a quanto già previsto nel presente statuto:

a) è eletto dall'assemblea dei soci; b) è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo solo quanto di competenza di altri organi dell'associazione; c) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione; d) ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solamente quelli che la Legge od il presente statuto riservano alla decisione degli altri organi dell'associazione; e) è il responsabile esecutivo, di concerto con il consiglio direttivo, delle decisioni dell'assemblea dei soci e ne cura ogni fase attuativa; f) mantiene le relazioni istituzionali e le attività di comunicazione; g) ha la rappresentanza - attiva e passiva - dell'associazione in giudizio davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado e giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti nonché revocandoli.

L'uso delle risorse dell'associazione da parte del presidente, incluso il rimborso delle spese da lui anticipate, è regolato dal presente Statuto e dal regolamento e ricadono nella sfera di competenza del presidente medesimo, che ne ha titolarità d'uso e responsabilità e ne determina, di concerto con il consiglio direttivo, la migliore destinazione sulla base delle finalità associative.

Il presidente può avvalersi, se da lui giudicato opportuno, del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Il presidente dura in carica due anni, è rieleggibile una sola volta e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca da parte dell'assemblea dei soci, dimissioni, decesso.

Art. 16 – Il Presidente eletto

Il presidente eletto dell'associazione:

a) è eletto a maggioranza semplice dei voti dei soci e rimane in carica due anni come presidente eletto e, alla fine del mandato, diventerà presidente; b) assiste il presidente in termini di responsabilità e doveri ove necessario.

La carica è aperta a qualsiasi membro dell'associazione in ottemperanza ai requisiti delineati nell'Art. 7.

Art. 17 – Il Vicepresidente

Il consiglio direttivo può nominare un vicepresidente tra i suoi membri. Il vicepresidente, eventualmente nominato dal consiglio direttivo, sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento di questi. L'esercizio da parte del vicepresidente dei poteri del presidente costituisce valida prova, nei confronti dei Terzi, della sussistenza di assenza ed impedimento del presidente.

Art. 18 – Il Segretario

Il consiglio direttivo nomina un segretario tra i suoi membri. Il segretario, oltre a quanto già previsto nel presente statuto:

a) dirige gli uffici di segreteria di ITRN, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal presidente; b) firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal presidente e che lo Statuto gli riconosce; c) redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea tenendo sempre aggiornati i "libri" delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e del consiglio direttivo.

Il segretario dura in carica due anni, è rinominabile e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, dimissioni, decesso.

Il segretario può avvalersi, se da lui giudicato opportuno, del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Art. 19 – Il Tesoriere

Il consiglio direttivo nomina un tesoriere tra i suoi membri. Il tesoriere, oltre a quanto già previsto nel presente statuto:

a) redige, di concerto con il presidente, il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta, che propone al consiglio direttivo per la ratifica e per la successiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci; b) analizza e verifica l'andamento dei programmi di attività rispetto ai bilanci consuntivi; c) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con il potere di operare sugli stessi in conformità alle direttive date dal consiglio direttivo; d) è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio dell'associazione e sovrintende la gestione finanziaria.

Il tesoriere dura in carica due anni, è rinominabile e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, dimissioni, decesso.

Il tesoriere può avvalersi, se da lui giudicato opportuno, del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Art. 20 – Il Revisore dei conti

Quando la Legge preveda l'obbligo della presenza di un organo di controllo, ovvero quando l'assemblea dei soci, anche se a ciò non dovuto, ne decida l'istituzione, esso è costituito da un revisore, regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, nominato dall'assemblea dei soci.

Il revisore controlla l'amministrazione dell'associazione; vigila sull'osservanza delle Leggi, dello statuto e del regolamento interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della proposta di bilancio ratificata dal consiglio direttivo alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo; assolve a tutte le altre funzioni stabilite dalla Legge per l'organo di controllo di un'associazione.

Il revisore - sempre che sussistano i presupposti normativi per la sua nomina - resta in carica per due esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, salvo diverse disposizioni di legge. Egli è rieleggibile.

Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri di un collegio sindacale.

La retribuzione annuale del revisore è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e, anticipatamente, per tutto il tempo di durata della carica.

Art. 21 – Il Collegio dei probiviri

L'assemblea dei soci ha la facoltà di procedere con la nomina di un collegio di probiviri. Il collegio è composto da 3 membri nominati dall'assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del collegio durano in carica due anni, sono rieleggibili e cessano dalla carica per scadenza dell'incarico, dimissioni, decesso.

Il collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione

dello statuto e dei regolamenti. La carica di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 22 – Il Comitato Scientifico

Il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere con la nomina di un comitato scientifico. Il comitato è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri nominati dal consiglio direttivo. I membri del comitato durano in carica un anno, sono rieleggibili e cessano dalla carica per scadenza dell'incarico, dimissioni, decesso. Il comitato scientifico, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione, propone azioni o strategie di sviluppo dell'associazione. La carica di membro del comitato scientifico è incompatibile con ogni altra carica sociale.

TITOLO IV – RISORSE DEL SISTEMA

Art. 23 – Patrimonio e Finanziamento

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote dei soci; b) dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci o dai terzi; c) da erogazioni, eredità, donazioni o lasciti; d) da liberalità degli associati e/o di terzi, persone fisiche o giuridiche; e) da contributi statali, regionali, di enti locali ed istituzioni in genere, dell'Unione Europea, di fondazioni e/o organismi internazionali; f) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

g) dalle quote annuali e dalle elargizioni volontarie dei soci. Le elargizioni volontarie possono essere sollecitate dal consiglio direttivo per finanziare specifici progetti; h) da ogni altra entrata, pubblica o privata, derivante da iniziative patrimoniali destinate al proprio finanziamento; i) da ogni entrata relativa alle attività istituzionali ed ai servizi di formazione, che concorra ad incrementare l'attività associativa; l) dai proventi della cessione dei beni e servizi agli associati e/o a Terzi; cessioni comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; m) dalle entrate derivanti dalle pubblicazioni, organizzazione di corsi, scuole, conferenze e convegni con espresso obbligo di reinvestire per fini formativi le somme ricavate.

Le risorse dell'associazione potranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto, con categorica esclusione di qualsiasi altra finalità.

Art. 24 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

È fatto assoluto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta od indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di Legge.

Entro il primo trimestre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione durante l'assemblea dei soci.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 25 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo

dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati, e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 27 – Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Davide Crepaldi, Massimo Grassi, Tiziana Metitieri, Cristina Zogmaister, Vittorio Iacovella, Carlo Miniussi

Documento firmato digitalmente. Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Associazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dei responsabili (art. 3 D Lgs. 39/1993)